

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

11 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 11, НОМЕР 2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 11, ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2026

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№2 (2026) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2026-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

Umarxonova Dildora Sharipxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodijjon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

Mexmonov Kambarriddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayeovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Nishanov Sanjar Yuldibaevich SOCIO-LEGAL AND OTHER CAUSES OF THE DEFORMATION OF THE JUDGE'S LEGAL CONSCIOUSNESS.....	5
2. Абзалова Хуршида Мирзиятовна ЭВОЛЮЦИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВСТВЕННОСТИ.....	13
3. Altiyev Razzoq Saidovich QILMISHNI JINOYAT OBYEKTI BELGILARI BO'YICHA KVALIFIKATSIYA QILISHNING UMUMIY TAVSIFI.....	21
4. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ИНСОННИ УНДАН АЪЗОЛАРИНИ ВА (ЁКИ) ТЎҚИМАЛАРИНИ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ УЧУН ОЛИШГА РОЗИЛИК БЕРИШГА МАЖБУРЛАШ ЖИНОЯТИ ОБЪЕКТИВ ТОМОНИНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ.....	30
5. Mahmudov Olmas Tolif o'g'li JINOYAT TARKIBI TUSHUNCHASI VA UNING ANAMIYATI.....	40
6. Марданов Жасурбек Отабек угли СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ВОВЛЕЧЕНИЕ», «СКЛОНЕНИЕ», «ПРИНУЖДЕНИЕ» И «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ» НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В АНТИСОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ.....	48
7. Mirzayev Fayzulla Ibodullayevich JINOIY DAROMADLARNI LEGALLASHTIRISH TUSHUNCHASIGA OID NAZARIY YONDASHUVLAR VA UNING HUQUQIY TALQINI.....	56
8. Odilov Marlen Jumamradovich АНОЛИ СОГ'ЛИГ'ИГА ХАВФ ТУГ'ДИРУВЧИ ВОСИТАЛАР ВА МОДДАЛАРНИ ИСТЕ'МОЛ ҚИЛИШГА ЈАЛБ ҚИЛГАНЛИК УЧУН ЈИНОИЈ ЈАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	63
9. Rozimova Qunduz Yuldashevna O'ZBEKISTON JINOYAT QONUNCHILIGIDA YENGILROQ JAZO TAYINLASH MASALASI.....	71
10. Рузиев Маъруфжон Муртазаевич ШАРИАТДА ЖИНОЯТ ВА ЖАЗО МАСАЛАЛАРИ.....	78
11. Суванов Сардор Бахадирович КУЧЛИ ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ЁКИ ЗАҲАРЛИ МОДДАЛАР БИЛАН ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА МУОМАЛА ҚИЛИШ ЖИНОЯТЛАРИ ТУШУНЧАСИ ВА ИЖТИМОИЙ ХАВФЛИЛИГИ.....	86
12. Normatova Shirin Abdalnabiyevna AYRIM XORIJIY DAVLATLAR QONUNCHILIGIDA TAZYIQ VA ZO'RAVONLIKDAN JABRLANGAN AYOLLARNI REABILITATSIYA QILISH MASALALARI.....	96

Odilov Marlen Jumamradovich,

Toshkent shahar Ichki ishlar Bosh boshqarmasi
Tashkiliy boshqarma Tashkiliy nazorat va tahlil
bo‘limi muhim topshiriqlar bo‘yicha inspektori
E-mail: odilovmarlen.24@gmail.com

AHOLI SOG‘LIG‘IGA XAVF TUG‘DIRUVCHI VOSITALAR VA MODDALARNI ISTE‘MOL QILISHGA JALB QILGANLIK UCHUN JINOIY JAVOBGARLIK MASALALARI

For citation: Odilov Marlen Jumamradovich. ISSUES OF CRIMINAL LIABILITY FOR INDUCING THE POPULATION TO CONSUME SUBSTANCES AND SUBSTANCES THAT POSE A THREAT TO HEALTH. Journal of Law Research. 2026, 11 vol., issue 2.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18621751>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada aholi sog‘lig‘iga xavf tug‘diruvchi vositalar va moddalar – xususan giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarni iste‘mol qilishga jalb qilish (undash) uchun belgilangan jinoiy javobgarlik holatlari ilmiy-nazariy tahlil qilinadi. Mazkur jinoyatning tarkibiy belgilari, uning ijtimoiy xavfliligi va sodir etilish omillari haqida aniq faktlar hamda statistik ma‘lumotlarga asoslangan holda fikr yuritiladi. O‘zbekiston jinoyat qonunchiligidagi normalar rivojlangan davlatlar (Germaniya, AQSh, Fransiya va boshqalar) tajribasi bilan qiyosiy huquqiy tahlil qilinib, xorijiy amaliyotning O‘zbekiston qonunchiligiga implementatsiya qilish mumkin bo‘lgan jihatlari ko‘rsatib o‘tiladi. Maqolada jinoyat huquqi sohasi bo‘yicha yurtimiz va xorijiy yuridik olimlar qarashlari, xalqaro va milliy qonunchilikdagi tendensiyalar yoritiladi. Natijada, giyohvand moddalarni iste‘molga jalb qilishga qarshi kurashda qonunchilikni takomillashtirish yuzasidan xulosa va takliflar bildiriladi.

Kalit so‘zlar: jinoyat javobgarligi, giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar, iste‘molga jalb etish, voyaga yetmaganlar, qiyosiy huquq, narkotik moddalar, qonunchilik.

Одилов Марлен Жумамрадович,

Инспектор по особо важным поручениям
отдела организационного контроля и анализа
Организационно-управленческого управления
Главное управление внутренних дел города Ташкента
E-mail: odilovmarlen.24@gmail.com

ВОПРОСЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВО НАСЕЛЕНИЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ ВЕЩЕСТВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ УГРОЗУ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье проводится научно-теоретический анализ уголовной ответственности, установленной за вовлечение (склонение) к потреблению средств и веществ, представляющих угрозу здоровью населения, в частности наркотических средств и психотропных веществ. На основе конкретных фактов и статистических данных рассматриваются составные признаки данного преступления, его общественная опасность и факторы совершения. Нормы уголовного законодательства Республики Узбекистан подвергаются сравнительно-правовому анализу с опытом развитых государств (Германия, США, Франция и др.), а также выявляются аспекты зарубежной практики, возможные для имплементации в национальное законодательство Узбекистана. В статье освещаются взгляды отечественных и зарубежных ученых-юристов в области уголовного права, а также тенденции международного и национального законодательства. В результате формулируются выводы и предложения по совершенствованию законодательства в сфере противодействия вовлечению в потребление наркотических средств.

Ключевые слова: уголовная ответственность, наркотические средства, психотропные вещества, вовлечение в потребление, несовершеннолетние, сравнительное право, наркотические вещества, законодательство.

Odilov Marlen Jumamradovich,

Inspector for Special Assignments

Department of Organizational Control and Analysis

Organizational and Management Directorate

Main Department of Internal Affairs of Tashkent City

E-mail: odilovmarlen.24@gmail.com

ISSUES OF CRIMINAL LIABILITY FOR INDUCING THE POPULATION TO CONSUME SUBSTANCES AND SUBSTANCES THAT POSE A THREAT TO HEALTH

ANNOTATION

This article provides a scientific and theoretical analysis of criminal liability established for involving (inducing) individuals in the consumption of means and substances that pose a threat to public health, in particular narcotic drugs and psychotropic substances. Based on specific facts and statistical data, the article examines the constituent elements of this crime, its social danger, and the factors contributing to its commission. The norms of the criminal legislation of the Republic of Uzbekistan are subjected to a comparative legal analysis with the experience of developed countries (Germany, the United States, France, and others), and aspects of foreign practice that may be implemented into the national legislation of Uzbekistan are identified. The article also highlights the views of domestic and foreign legal scholars in the field of criminal law, as well as trends in international and national legislation. As a result, conclusions and proposals are formulated for improving legislation aimed at counteracting involvement in the consumption of narcotic drugs.

Keywords: criminal liability, narcotic drugs, psychotropic substances, involvement in consumption, minors, comparative law, narcotic substances, legislation.

KIRISH

Aholi sog‘lig‘iga jiddiy xavf tug‘diruvchi vosita va moddalarga giyohvandlik vositalari (narkotik moddalar), ularning analoglari hamda psixotrop moddalar kiradi. Bunday moddalarni suiiste‘mol qilish nafaqat iste‘molchilarning sog‘lig‘iga tuzatib bo‘lmas zarar yetkazadi, balki butun jamiyat uchun ijtimoiy muammo bo‘lib, huquq-tartibotga, iqtisodiy taraqqiyotga va milliy xavfsizlikka tahdid soladi.

BMTning 2024-yilgi Narkotiklar to‘g‘risidagi hisobotiga ko‘ra, butun dunyoda qariyb **350 million** kishi giyohvand moddalarga qaramlikdan aziyat chekmoqda.[1] O‘zbekiston ushbu global muammoga nisbatan aholining giyohvandlikka jalb etilishi darajasi bo‘yicha nisbatan yaxshi

ko'rsatkichga ega – World Population Review reytingida O'zbekiston giyohvand moddalar iste'moli bo'yicha 95-o'rinda, ya'ni Markaziy Osiyoda eng past darajada turadi.[2] Biroq so'nggi yillarda mamlakatimizda narkotik vositalar bilan bog'liq jinoyatlar keskin oshdi – so'nggi besh yilda narkojinoyatlar soni 103% ga ko'paydi, sintetik giyohvand moddalar muomalasi 80 barobar ortdi (2016–2021 yillar solishtirganda)[3] 2023-yilda O'zbekistonda giyohvand moddalarga oid jinoyatlar bo'yicha **6,2 mingdan ortiq fuqaro sudlangan**. Bu ko'rsatkichlar giyohvandlikka qarshi kurashning naqadar dolzarb ekanini va ayniqsa, yoshlarni hamda keng jamoatchilikni bunday zararli moddalarga **jalb qilinishidan himoya qilish** zarurligini tasdiqlaydi.

Giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarni iste'mol qilishga **jalb qilish** (yoki boshqa shaxsni bunday moddalardan foydalanishga undash) jamiyat salomatligiga jiddiy xavf tug'diruvchi xatti-harakat bo'lib, ko'pincha yoshlarni va ijtimoiy himoyasiz qatlamlarni nishonga oladi. Jinoyat-huquqiy nuqtai nazardan, bunday harakatlar ko'plab davlatlarning qonunchiligida alohida jinoyat tarkibi sifatida belgilangan va qat'iy javobgarlik choralariga tortiladi. Giyohvand moddalarni iste'molga jalb qilish natijasida yangi shaxslar “giyohvandlik botqog'i”ga tortilib, ularning sog'lig'i barbod bo'ladi, oilalari va jamiyatga katta zarar yetadi.

Narkologlarning ta'kidlashicha, giyohvand moddalarni iste'mol qilish holatlarining taxminan uchdan bir qismi aynan boshqa shaxslarning ta'siri ostida sodir bo'ladi. Ya'ni, ko'plab yangi iste'molchilarni giyohvand moddaga o'rgatadigan yoki qiziqtiradigan shaxslar mavjud. Shu sababli, ko'plab mamlakatlar o'z jinoyat kodekslarida boshqa shaxsni narkotik yoki psixotrop moddalar iste'moliga **jalb etishni** mustaqil tarkib sifatida jinoyat deb e'lon qilgan va qattiq jazolar belgilagan.

Mazkur maqolada **O'zbekiston Respublikasining jinoyat qonunchiligi** doirasida giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarni iste'mol qilishga jalb qilish jinoyati tahlil qilinadi. Shuningdek, **rivojlangan davlatlar qonunchiligi** (Germaniya, Qozog'iston, Rossiya, AQSh, Fransiya, Yaponiya, Koreya, Avstraliya, Xitoy va boshqalar)da ushbu qilmish uchun nazarda tutilgan javobgarlik choralari chuqur o'rganilib, qiyosiy tahlil qilinadi. Har bir fikrni aniq dalillar va huquqiy manbalarga tayangan holda yoritish maqsadida, mahalliy va xorijiy **jurist-olimlarning** ilmiy ishlari, xalqaro hujjatlar va statistik ma'lumotlardan keng foydalanildi. Olingan natijalarga ko'ra, O'zbekiston qonunchiligini takomillashtirish bo'yicha xulosalar va takliflar beriladi.

Material va metodlar

Mazkur ishda huquqiy tadqiqotning qiyosiy-analitik usuli qo'llanildi. Avvalo, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksidagi giyohvandlik vositalarini iste'mol qilishga jalb qilish bilan bog'liq norma mazmunan tahlil qilindi. So'ngra, qator rivojlangan davlatlar qonun hujjatlariga qiyosiy huquqiy tahlil o'tkazilib, ushbu jinoyat uchun belgilangan javobgarlikning o'xshash va farqli jihatlari aniqlandi. Tadqiqot davomida ilmiy-ijodiy yondashuv bilan ilmiy adabiyotlar (dissertatsiyalar, monografiyalar, ilmiy maqolalar) hamda xalqaro tashkilotlar hisobotlari (masalan, BMT Narkotiklar va jinoyatchilik bo'yicha boshqarmasi hisobotlari) o'rganilib, kerakli statistik ma'lumotlar olindi. Shuningdek, normativ hujjatlarni tahlil qilish usuli orqali jinoyat tarkibining ob'yektiv va sub'yektiv belgilariga doir mezonlar o'rganildi. Turli mamlakatlar qonunchiligini solishtirishda qonunlar matnini bevosita tadqiq qilish, rasmiy sharhlar va sud amaliyoti materiallarini tahlil etish usullari qo'llanildi. Ushbu metodlar yordamida tadqiqot mavzusiga ilmiy yondashilib, olingan dalillar asosida xulosalar chiqarildi.

Tadqiqotlar natijasi

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalarni iste'mol qilishga jalb etish alohida jinoyat tarkibi sifatida belgilangan (JK 274-modda).[4] Qonunchilikda bu qilmishga quyidagicha ta'rif beriladi: giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop yoki aql-idrokka ta'sir etuvchi boshqa moddalarni iste'mol qilishga jalb etish deganda, shaxsda ularni iste'mol qilish maylini uyg'otishga qaratilgan har qanday qasddan qilingan harakatlar – masalan, ko'ndirish, tavsiya qilish, maslahat berish, aldaylik bilan qiziqtirish va hokazo – hamda maqsadga erishish yo'lida aldash, tahdid qilish, jismoniy zo'rlik ishlatish, erkinlikni cheklash kabi usullar tushuniladi.[5] Demak, ushbu jinoyatning ob'yektiv tomoni boshqa shaxsni noqonuniy narkotik moddalarni iste'mol qilishga chorlovchi xatti-harakatlar majmuasini qamrab oladi. Muhimi

shundaki, jinoyat tarkibining tugallanishi uchun jalb qilingan shaxsning modda iste'mol qilgani shart emas – ya'ni jinoyat oxiriga yetkazilgan deb topilishi uchun jabrlanuvchi aslida giyohvand moddani iste'mol qilishi talab etilmaydi. Bu norma giyohvandlik illatiga qarshi kurashda profilaktik maqsadga ham ega: ya'ni boshqa birovni bu yo'lga boshlashning o'zi jazo belgilangan qilmishdir.

JK 274-moddaning sanksiyalari qism va bandlar bo'yicha differensialashgan. Masalan, ushbu jinoyat:

oddiy tarkib (birinchi qism) – og'irlashtiruvchi holatlar bo'lmasa, nisbatan yengilroq jazo. Amaldagi qonunchilikka ko'ra, bu holatda bir necha yillik ozodlikdan mahrum qilish jazosi yoki muqobil jazo chorasi nazarda tutilgan (masalan, ma'lum miqdorda jarima yoki axloq tuzatish ishlari, holatga qarab). Aniq jazo miqdori sud tomonidan jinoyatning xususiyati va ayblanuvchi shaxsini inobatga olgan holda tayinlanadi.

Og'irlashtiruvchi holatlar mavjud bo'lsa (ikkinchi, uchinchi qismlar) – jazolar ancha qat'iylashadi. Jinoyat kodeksida bunday og'ir holatlar qatoriga quyidagilar kiradi: takroran yoki xavfli retsivist tomonidan sodir etish, oldindan til biriktirgan bir guruh shaxslar tomonidan sodir etish, ikki yoki undan ortiq shaxsni jalb etish, zo'rlik yoki zo'rlik tahdidi bilan sodir etish, ommaviy axborot vositalari yoki Internet orqali sodir etish kabi bandlar.

Masalan, agar aybdor bir vaqtning o'zida ikki va undan ortiq shaxsni giyohvand moddani iste'mol qilishga jalb qilgan bo'lsa, u holda qilmish JK 274-modda to'rtinchi qismi "v" bandi bilan malakalanadi. (bu eng og'ir turlaridan biri). Bunday holatlarda jazo muddati ham oshiriladi – taxminan 5-yil va undan yuqori ozodlikdan mahrum qilish jazosi qo'llanishi mumkin (aniq miqdori qonunda belgilangan diapazonda).

Voyaga yetmagan shaxsni jalb qilish holati – alohida norma bilan qamrab olinadi. O'zbekiston qonunchiligida voyaga yetmaganlarni giyohvandlikka jalb etish jinoyati uchun maxsus javobgarlik mavjud.

Xususan, agar narkotik moddalarni iste'mol qilishga voyaga yetmagan shaxs jalb etilgan bo'lsa, bu qilmish maxsus norma – JK 127-moddasi (voyaga yetmaganni g'ayriijtimoiy xatti-harakatlarga jalb etish) tegishli qismi bilan malakalanadi.

JK 127-moddasida balog'atga yetmaganlarni jinoyat yoki axloqqa xilof harakatlarga jalb qilish uchun qat'iyroq jazolar belgilangan, chunki voyaga yetmaganlar alohida himoya qilinishi lozim bo'lgan toifa sifatida qaraladi. JK 127-moddaga ko'ra, agar voyaga yetmagan shaxsni giyohvandlik moddasini iste'molga undash holati sodir etilsa, aybdor bir necha yilga ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin (holatga qarab, 5 yildan yuqori). Shu tariqa, O'zbekiston qonunchiligi yosh avlodni narkomaniyaga tortish harakatini ikki karra jiddiy jinoyat sifatida baholab, alohida javobgarlikni nazarda tutadi.[5]

Oliy Sud Plenumining tegishli qarorlarida ushbu jinoyatni qo'llash amaliyoti bo'yicha tushuntirishlar berilgan.

Masalan, Plenum qarorida aytilishicha, jinoyat tugallangan deb topilishi uchun jabrlanuvchi modda iste'mol qilishi shart emas, chunki qilmishning o'zi – boshqa shaxsni giyohvandlikka boshlashga urinish – jamiyatga xavfli hisoblanadi. Agar aybdor giyohvand moddani iste'mol qildirish uchun boshqa jinoyat alomatlarini (masalan, moddani o'zi berib, iste'molga undash yoki majburlash) sodir etsa, bunday qo'shimcha harakatlar tegishli boshqa moddalarga muvofiq alohida malakalanadi (ya'ni jinoyatlar yig'indisi qo'llanadi). Misol uchun, agar shaxs boshqasiga zo'rlik ishlatib narkotik moddani iste'mol qilishga majburlagan bo'lsa, bu holda JK 274-modda bilan birga zo'rlik ishlatish bilan bog'liq moddalar (tan jarohati yetkazish, ozodlikdan mahrum qilish va hokazo) ham qo'llanishi mumkin.

Yuqoridagilar asosida aytish mumkinki, O'zbekiston jinoyat qonunchiligi giyohvand moddalarni iste'molga jalb qilishni keskin qoralaydi va unga nisbatan differensialashgan jinoiy javobgarlik choralarini belgilagan.

Munozara

Yuqoridagi natijalar tahlili asosida bir qator nazariy va amaliy masalalarni muhokama qilish mumkin. **Birinchi**dan, giyohvand moddalarni iste'molga jalb qilish jinoyatini samarali sud qilish uchun uning **tarkib belgilari** aniq va tushunarli bo'lishi lozim. O'zbekiston JK 274-moddasida "jalb

etish” atamasining mazmuni qonunda to‘g‘ridan-to‘g‘ri ochib berilmagan, balki Oliy sud Plenum qarorida sharhlangan.

Xususan, ko‘ndirish, tavsiya, maslahat berish kabi so‘z orqali motivatsiya qilish ham, aldash, qo‘rqitish, zo‘r ishlatish kabi majburlov ham **jalb etish** tushunchasiga kiritilgan. Bu keng qamrovli yondashuv bo‘lsa-da, amaliyotda sudlar ayrim holatlarda noaniqlikka duch kelishi mumkin: masalan, oddiy **taklif** va **ko‘p bora qayta-qayta ko‘ndirish** o‘rtasidagi farqni qanday ajratish masalasi ochiq qolgan.

Ikkinchidan, huquqni qo‘llashda ushbu jinoyatning **sub’yektiv tomonini** isbotlash masalasi murakkab. Jinoyat qonunchiligiga ko‘ra, giyohvandlikka jalb qilish faqat **qasd (to‘g‘ri qasd)** bilan sodir etilishi mumkin. Aybdor o‘zining qilmishi bilan boshqa shaxsni narkotik moddani iste‘mol qilishga qiziqtirayotganini, undayotganini anglashi va shu oqibatni istashi kerak. Amalda esa ko‘p holatlarda ayblanuvchilar o‘z niyatini rad etishadi.

Uchinchidan, ushbu jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasini inobatga olgan holda ko‘plab mamlakatlar qonunchiligida jazolar **kuchayib borish tendentsiyasi** kuzatilmoqda. Xususan, Rossiya va Qozog‘iston 2021–2022 yillarda narkotiklar targ‘iboti va jalb qilish uchun jazolarni sezilarli oshirdi (RF JKga 2021-yilda kiritilgan o‘zgartirishlar internet orqali undashni va takroriy holatlarni qo‘shimcha og‘irlashtirdi.[6] Qozog‘istonda 2020-yillarda jinoyat tarkibiga “guruh bo‘lib” va “elektron vositalar orqali” bandlari qo‘shildi.[7] O‘zbekiston ham 2023–2024 yillarda qator qonunchilik yangiliklarini joriy etdi – xususan, 2024-yil oktyabr qonuni bilan JKda **voyaga yetmaganlarni jalb qilib sodir etish** va **internet orqali targ‘ibot qilish** holatlari uchun javobgarlik oshirildi.[8] Bu ijobiy hol, chunki bugungi kunda giyohvand moddalar ko‘pincha **internet orqali reklama va savdo qilinmoqda** (turli chat-guruhlar, darknet savdo maydonchalari va hokazo). Yoshlar internetdan foydalanar ekan, ular turli yolg‘on ma‘lumotlar qurboni bo‘lishi mumkin – masalan, “yangi chiqqan moddani bir marta tatib ko‘rishdan hech narsa bo‘lmaydi” kabi targ‘ibotlar paydo bo‘lmoqda.[9] Bu borada Fransiya tajribasi qarasak, hatto giyohvand moddalarni **ijobiy suratda tasvirlashning** o‘zini jinoyat deb belgilanganligini guvohi bo‘lamiz.[10] Bizningcha, O‘zbekistonda ham ijtimoiy tarmoqlarda va internet saytlarida bunday noqonuniy targ‘ibotga qarshi samarali monitoring va choralar mexanizmini yo‘lga qo‘yish lozim. Huquqiy jihatdan asosi mavjud – Jinoyat kodeksi 274-moddasida internet alohida band sifatida kiritilgan, Ma‘muriy javobgarlik kodeksiga ham 2021-yilda giyohvand moddalarni reklamaga oid moddalar qo‘shilgan. Muhimi, huquqni muhofaza qiluvchi organlar va telekommunikatsiya mutasaddilari hamkorlikda ishlashi, noqonuniy kontentni o‘z vaqtida to‘sishi va tarqatuvchilarni javobgarlikka tortishi darkor.[11]

To‘rtinchidan, voyaga yetmagan shaxslarni giyohvandlikka jalb qilishga doir masalalar alohida e‘tibor talab qiladi. Qonunchilikda bunday holatlar og‘irlashtiruvchi sifatida belgilanishi – bu yetarli emas, amalda profilaktika va jazolash ishi ham kuchli bo‘lmog‘i lozim. Masalan, yuqorida keltirilgan AQSh tajribasida har bir shtatda voyaga yetmaganlarga salbiy ta‘sir ko‘rsatgan kattalarni jazolash mexanizmi mavjudligi haqida so‘z yuritiladi.[12] Bizda JK 127-moddasi shu vazifani bajaradi. Mazkur modda nafaqat giyohvandlikka, balki jinoyatga jalb qilish, spirtli ichimlikka ruju qo‘ydirish, holatlarini ham qamrab oladi. Nazarimizda, huquqni qo‘llash amaliyotida voyaga yetmaganga **har qanday noqonuniy ishni o‘rgatgan** katta shaxsni albatta JK 127-moddasi bilan ham ayblash tamoyiliga qat‘iy rioya etish kerak. Chunki bu norma ham jazoviy, ham tarbiyaviy ahamiyatga ega – jamiyatga signal beradi. Jinoyat-huquqiy javobgarlik – bu asosan sodir bo‘lib bo‘lgan qilmishga munosabat, jazodir. Ammo voyaga yetmaganni giyohvandlikdan asrash uchun javobgarlik belgilashdan ko‘ra uni oldini olish samaraliroq. Shuning uchun AQSh, Yaponiya, Yevropa mamlakatlarida maktablarda sog‘lom turmush targ‘iboti, giyohvandlikning zararini tushuntirish keng yo‘lga qo‘yilgan.[13] Bu jihatdan ham Fransiya misoli diqqatga sazovor: ular faqat jazolash bilangina cheklanmay, balki, masalan, OAVda narkotiklarni reklama qiladigan chiqishlarni ham cheklashga qonuniy asos yaratishgan. Ya‘ni jamiyat ongini himoya qilganlar. O‘zbekistonda ham ijtimoiy reklama, ma‘rifiy ko‘rsatuv va tadbirlar orqali yoshlar o‘rtasida giyohvandlikka qarshi immunitetni shakllantirish choralari yanada kuchaytirilishi lozim.

Beshinchidan, narkotik moddalarni iste‘molga jalb qilish jinoyati bilan bog‘liq **xalqaro hamkorlik** masalalari muhim. Giyohvand moddalar transmilliy xarakterga ega bo‘lib, ko‘pincha bir

davlatda targ‘ib qilinib, ikkinchisida sotiladi va hokazo. Shu bois, BMTning 1988-yilgi Konvensiyasi davlatlarga majburiyat yuklagan: unda a‘zo davlatlar narkotiklar noqonuniy aylanishiga doir qilmishlarni (shu jumladan, **jamoatchilikni noqonuniy iste‘molga undashni**) kriminallashtirishi shart deyilgan.[14] Ko‘rib turganimizdek, yuqoridagi deyarli barcha davlatlar qonunchiligida bu qilmish jinoyat deb topilgan. Xalqaro miqyosda hamkorlik doirasida, masalan, internet orqali narkotiklarni targ‘ib qiluvchi saytlarni yopish, forumlarda bunday foydalanuvchilarni topish masalalarida davlatlar axborot almashishi lozim. So‘nggi vaqtlarda MDH hududida “Telegram-botlar” orqali narkotik savdosi va targ‘iboti avj oldi, bunday holatlarni bir mamlakat yolg‘iz eplay olmaydi – boshqa davlatlardagi serverlar yoki shaxslar bu ishni qilmoqda. Shuning uchun, O‘zbekiston huquqni muhofaza qiluvchi organlari INTERPOL va boshqa kanallar orqali xalqaro hamkorlikni kuchaytirishi darkor.

Yuqoridagi fikrlarni jamlab aytganda, giyohvand moddalarni iste‘mol qilishga jalb qilish jinoyatini samarali oldini olish va jazolash uchun huquqiy normalar bilan birga **ijtimoiy chora-tadbirlar** ham muhim. Chunki bu jinoyat asosan odamlarning ongiga, xohish-irodasiga ta‘sir o‘tkazish bilan bog‘liq. Demak, jamiyat ongini himoya qilish ham lozim. Bu esa huquqiy targ‘ibot, sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish, oilalarga metodik yordam berish kabi keng qamrovli ishlarni talab etadi.

Xulosa

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarni aholi sog‘ligiga zarar keltiruvchi tarzda **iste‘molga jalb qilish** harakati jinoiy javobgarlik bilan ta‘qib etiladi. Ushbu jinoyatning ijtimoiy xavfi juda yuqori bo‘lib, u jamiyatning eng himoyasiz qatlamlari – yoshlar, o‘smirlar – hayotini barbod qilishi mumkin.

O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligida (JK 274-modda) bunday xatti-harakat uchun javobgarlik belgilangan bo‘lib, so‘nggi yillarda unga tegishli qo‘shimcha-o‘zgartirishlar kiritildi (voyaga yetmaganlar va internet orqali sodir etish holatlari og‘irlashtiruvchi qilib belgilandi). Qonun normalarining mazmuni boshqa ko‘plab mamlakatlar qonunlariga mos ekani aniqlandi. Shu bilan birga, tadqiqot davomida ayrim **kamchilik va muammolar** aniqlandi.

Jumladan:“**Jalb qilish**” tushunchasini amaliyotda izchil talqin qilish masalasi – sud amaliyotini bir xilda yo‘lga qo‘yish uchun Plenum qarorida berilgan izohlar muhim rol o‘ynaydi. Bu izohlar yanada boyitilishi, masalan, taklif va qistash o‘rtasidagi farq, hazil yoki jiddiy niyatni ajratish kabi mezonlar kiritilishi tavsiya etiladi.

Internetda targ‘ibotga qarshi kurash bo‘yicha milliy darajada monitoring markazini tuzish, ayniqsa dark net va messendjerlar orqali tarqatiladigan giyohvandlik “reklamalari”ni aniqlash hamda bloklash tizimini yaratish lozim. Texnik mutaxassislar va huquqni muhofaza qiluvchilar hamkorligida maxsus guruhlar faoliyatini yo‘lga qo‘yish taklif etiladi.

Qonunchilikni takomillashtirish yuzasidan, JK 274-modda matniga “noqonuniy ravishda iste‘mol qilishga jalb etish” iborasini kiritish, shuningdek, zararni kamaytirish dasturlarining jinoyat tarkibiga kirmasligini izoh qilib qo‘shish kabi takliflar ilgari suriladi. Bu takliflar xalqaro tajribaga asoslangan bo‘lib (masalan, Rossiya olimlarining taklifimoluch.ru, RF JK izohi analogiyasiconsultant.ru), qonun qo‘llashda aniqlikni oshiradi.[15]

Jinoyat javobgarligi muqarrar bo‘lishi bilan birga, giyohvandlik muammosini jinoyat sodir bo‘lganidan keyin jazolash yo‘li bilan hal etib bo‘lmazligi aniq. Shuning uchun, ta‘lim muassasalarida muntazam ravishda giyohvandlikning zarari haqida tushuntirishlar, mutaxassis psixologlar ishtirokida treninglar o‘tkazish zarur. Oilalarda farzandlar tarbiyasiga e‘tibor oshirish, ularni nazoratsiz qoldirmaslik – bu jamiyat oldidagi vazifa. Shu ma‘noda, jamoat tashkilotlari, diniy idoralar hamkorligida sog‘lom turmush targ‘ibotini kuchaytirish kerak.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, **giyohvandlik vositalarini iste‘mol qilishga jalb qilganlik uchun jinoiy javobgarlik** masalasi – bu faqat jazolash masalasi emas, balki jamiyat salomatligi masalasidir. Rivojlangan davlatlar tajribasi ko‘rsatadiki, qonunchilik va ijro tizimi bir yoqadan bosh chiqarib ishlaganda, profilaktika va jazolash uyg‘un bo‘lgandagina ijobiy natija bo‘ladi. O‘zbekiston ham ushbu yo‘lda izchil harakat qilib, so‘nggi yillarda bir qator huquqiy bazani mustahkamlashga doir ishlarni amalga oshirdi. Kelgusida xalqaro hamkorlikni kengaytirish (masalan, MDH doirasida

“Narkotiklarga qarshi kurash” dasturlarida faol qatnashish), tajriba almashish va milliy qonunchilikni davr talablariga mos ravishda yangilab borish davom ettirilsa, bu illatni jilovlash imkoniyati oshadi. Eng muhimi, har bir fuqaro va ayniqsa, yoshlar ongi sog‘lom bo‘lishi, giyohvandlikning hayotni zavolga yetkazuvchi ofat ekanini chuqur anglab yetishi lozim. Shundagina, qonuniy choralar bilan birga, jamiyatning o‘zi ham giyohvandlikka qarshi immunitet hosil qiladi va kelajagimiz bo‘lgan yoshlarni asrab qolish mumkin bo‘ladi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Daryo.uz Telegram kanali xabari: BMT 2024-yilgi narkotiklar bo‘yicha hisobotida “350 mln kishi aziyat chekmoqda” degan ma‘lumot. daryo.uz. (The Daryo.uz Telegram channel reports that the UN’s 2024 drug report states that “350 million people are affected.” Daryo.uz.)
2. Kursiv.media (O‘zbekiston) maqolasi: “Markaziy Osiyoda o‘zbeklar giyohvand moddalarni eng kam iste‘mol qiladi” (19.02.2024) – dunyo bo‘yicha reyting (O‘zbekiston 95-o‘rin) va “2023 yilda 6,2 ming fuqaro sudlangan” statistikasi.uz.kursiv.media.uz.kursiv.media. (An article by Kursiv.media (Uzbekistan): “Uzbeks consume the least amount of drugs in Central Asia” (19 February 2024) — including the global ranking (Uzbekistan ranked 95th) and statistics stating that “6.2 thousand citizens were convicted in 2023.” uz.kursiv.media).
3. Daryo.uz sayti: “O‘zbekistonda so‘nggi 5 yilda narkojinoyatlar 103 foizga ortdi, sintetik vositalar muomalasi 80 barobarga oshdi” (09.10.2025) – statistik ma‘lumotlardaryo.uz. (Daryo.uz. / The Daryo.uz website: “Over the past five years, drug-related crimes in Uzbekistan have increased by 103 percent, and the circulation of synthetic drugs has grown eightyfold” (9 October 2025) — statistical data. Daryo.uz).
4. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi (22.09.1994 y. qabul qilingan, 2023–2025 yillardagi o‘zgartirish va qo‘shimchalar bilan) (Criminal Code of the Republic of Uzbekistan (adopted on September 22, 1994, as amended in 2023–2025)).
5. O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2020-yil 3-iyuldagi 12-son qarori – “Giyohvandlik vositalari, ularning analoglari va psixotrop moddalar bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishga oid jinoyat ishlari bo‘yicha sud amaliyoti to‘g‘risida” (29-band)l (Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan No. 12 of July 3, 2020 – "On judicial practice in criminal cases related to the illegal trafficking of narcotic drugs, their analogues, and psychotropic substances" (paragraph 29)) ex.uzlex.uz.
6. Россия Федерацияси Жиноят кодекси (RF ЖК) 230-модда – “Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов” (Rossiya Federatsiyasi JK 230-modda matni) (Article 230 of the Criminal Code of the Russian Federation - "Inducement to Consume Intermediate, Psychotropic, and X-Analogue Narcotics" (text of Article 230 of the Criminal Code of the Russian Federation)) consultant.ru.
7. Qozog‘iston Respublikasi Jinoyat kodeksi (2014 y.) 299-modda matni (ingliz tilida tarjimada)zakonpravo.kzzakonpravo.kzzakonpravo.kzzakonpravo.kz.
8. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga 2021-yil va 2023–2024-yillarda kiritilgan o‘zgartirishlar (voyaga yetmaganlar, internet bo‘yicha qo‘shimchalar) – Qonunlar matni (O‘RQ-781, O‘RQ-971)
9. Mahalliy gazeta va jurnal materiallari: “Zamonaviylashayotgan narkotik savdosi va iste‘moli” (Kun.uz, 2023) – voyaga yetmaganlarni jalb qilganlik uchun jazo (JK 274) haqida iqtiboskun.uz. / Материалы местных газет и журналов: «Модернизирующаяся торговля наркотиками и их потребление» (Kun.uz, 2023) — цитата о наказании за вовлечение несовершеннолетних (статья 274 Уголовного кодекса). Kun.uz. / Materials from local newspapers and journals: “The Modernization of Drug Trafficking and Consumption” (Kun.uz, 2023) — a quotation concerning punishment for involving minors (Article 274 of the Criminal Code). Kun.uz.
10. Code Pénal (France) – Article 227-18 (provocation d’un mineur à faire usage de stupéfiants)legifrance.gouv.fr.

- 11.** OAV: Gazeta.uz: “Narkotiklarning noqonuniy aylanmasi uchun jazo kuchaytirildi” (07.10.2024) – Qonunchilikdagi o‘zgarishlar (voyaga yetmaganlar, internet) haqida ma’lumot. / СМИ Gazeta.uz: «Ужесточено наказание за незаконный оборот наркотиков» (07.10.2024) — информация об изменениях в законодательстве, в том числе в части, касающейся несовершеннолетних и использования интернета. Gazeta.uz. / Media outlet Gazeta.uz: “Penalties for Illegal Drug Trafficking Have Been Toughened” (7 October 2024) — information on legislative changes, including provisions related to minors and the use of the internet. Gazeta.uz.
- 12.** FindLaw (USA) huquqiy portalidagi maqola: “Contributing to the Delinquency of a Minor” (30.08.2023) – kattalarning voyaga yetmaganlar bilan bog‘liq javobgarligi haqidafindlaw.comfindlaw.com.
- 13.** WorldNomads.com: “What Travelers Need to Know About Drug Laws in Japan” (Yaponiya qonunlari, kamida 5 yil qamoq) – mainichi.jp (2024) ma’lumotlariga tayangan holdamainichi.jp.
- 14.** Interpol va BMT konvensiyalari: 1988-yilgi “Illegal Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances” Konvensiyasi – 3-modda 1-band (c)(iii) bo‘yicha davlatlar “public incitement or inducement to illicit use of narcotic or psychotropic substances”ni jinoyat qilishi lozimligi.
- 15.** Kushova Yu.O. “Проблемы квалификации склонения к потреблению наркотических средств...” – Молодой ученый, №20(519), 2024. (Yuqoridagi Rossiya ilmiy maqolasi) (Kusova, Yu.O. "Problems of Qualifying Inducement to Consume Narcotic Drugs..." - Young Scientist, No. 20 (519), 2024. (The aforementioned Russian scientific article)) moluch.ru.

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF LAW RESEARCH

Taqdim etilayotgan maqolalarga qo'yilgan talablar:

1. Maqola o'zbek, ingliz va rus tillarida qabul qilinadi va Microsoft Word dasturida Times New Roman shriftida 12 kegl, 1 satr oralig'ida, sahifalar barcha tomondan 2 sm qoldirilgan bo'lishi shart. Satr boshi - 1,25 sm bo'lib, satrlarni eniga to'g'irlash, so'zlarni boshqa qatorga ko'chirish avtomatik tarzda bo'lishi lozim.
2. Birinchi qator o'ng tomondan muallifning familiyasi, ismi va otasining ismi, ikkinchi qatorda muallifning ish joyi, lavozimi, ilmiy darajasi va unvoni va e-mail, uchinchi qatorda sahifaning o'rtasida bosh va qalin harflar bilan maqolaning nomi yoziladi. Ushbu ma'lumotlar o'zbek, ingliz va rus tillarda berilishi lozim.
3. Keyingi qatordan o'zbek, ingliz va rus tillarida kamida 60 ta o'zbek, ingliz va rus tillarida so'zdan iborat annotatsiya beriladi.
4. Keyingi qatordan 6-10 ta o'zbek, ingliz va rus tillarida kalit so'zlar beriladi.
5. Keyingi qatordan asosiy matn umimiy so'zi minimal 2000 ta bo'ladi.
6. Adabiyotlarning to'liq ro'yxati asosiy matndan so'ng alifbo tartibida ko'rsatilishi lozim va havolalar asosiy matnda bo'lishi kerak [1, B.25].
7. Maqolada keltirilgan dalillarning to'g'riligi uchun muallif mas'ul, plagiat holati taqiqlanadi.
8. Web of science, Scopus tizimidagi jurnallardan iqtiboslar olish maqsadga muvofiqdir.

Требования к оформлению научной статьи:

1. Статья принимается на узбекском, английском и русском языках и должна быть оформлена в Microsoft Word шрифтом Times New Roman, размер 12, межстрочный интервал — 1, поля со всех сторон — 2 см. Абзацный отступ — 1,25 см; выравнивание по ширине и переносы слов должны быть включены автоматически.
2. В первой строке справа указываются фамилия, имя и отчество автора; во второй строке — место работы автора, должность, ученая степень и звание, а также e-mail; в третьей строке по центру страницы крупным и жирным шрифтом — название статьи. Эти сведения должны быть приведены на узбекском, английском и русском языках.
3. Ниже дается аннотация на узбекском, английском и русском языках, содержащая не менее 60 слов на каждом языке.
4. Далее приводятся 6–10 ключевых слов на узбекском, английском и русском языках.
5. Далее основной текст: общий объем текста должен быть не менее 2000 слов.
6. Полный список литературы должен быть приведен после основного текста в алфавитном порядке; ссылки должны присутствовать в основном тексте в формате [1, C.25].
7. Автор несет ответственность за достоверность приведенных в статье доказательств; плагиат запрещен.
8. Рекомендуется цитирование журналов из база данных Web of Science и Scopus.

Requirements of the articles submitted:

1. Articles are accepted in Uzbek, English and Russian and must be prepared in Microsoft Word using Times New Roman font, size 12, single line spacing, with 2 cm margins on all sides. First-line indent is 1.25 cm; text should be justified and word hyphenation/line breaks set to automatic.
2. In the first line on the right: the author's surname, given name and patronymic; in the second line: the author's affiliation, position, academic degree and title, and e-mail; in the third line centered on the page: the article title in bold and uppercase (or bold). These details must be provided in Uzbek, English and Russian.
3. Next, provide an abstract in Uzbek, English and Russian of at least 60 words in each language.
4. Next, provide 6–10 keywords in Uzbek, English and Russian.
5. Next, the main text: total word count must be at least 2000 words.
6. The full list of references must appear after the main text in alphabetical order, and citations should appear in the main text in the format [1, P.25].
7. The author is responsible for the accuracy of the evidence presented in the article; plagiarism is prohibited.
8. It is advisable to include citations from journals indexed in Web of Science and Scopus.